

செம்மீன் நாவலில் செம்படவர் பண்பாடு

Sempadavar Culture in the Novel *Semmeen*

பொன். கனகா, தமிழ் உதவிப்பேராசிரியர், வ.உ.சிதம்பரம் கல்லூரி, தூத்துக்குடி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Pon. Kanaga, Assistant Professor of Tamil, V.O.Chidambaram college, Thoothukudi, Tamilnadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4571-443X>

DOI: 10.5281/zenodo.10590901

Abstract

Today, it has become an important need to look back in search of the roots of our culture. One should accept the truth that what existed several years ago is being the need of today. If one looks backward then only one should know the existence, continuity and extension of our heritage. Moreover, it will be make ourself able to discern what we had lost and what we must try to preserve. The life of people has been registered via the creative works to depict the lives of the certain group of people. The life of the discriminated communities are not shown exactly at any instance. Some writers have taken the themes in hand and portrayed their lives through their novels. *Semmeen* is a novel written in Malayalam in the nineteenth century by thagazhi Sivasankara Pillai. It was translated into Tamil by Sundara Ramasamy. Fishermen belonging to the Sembadavar tribe lived on the coast of Kerala. The novel *Semmeen* explores the culture of the fishermen who lived in the slums of Sembadava with the family of Sembankunju as the central plot. The culture of the fishing community is diverse. By examining this novel, the customs, life rituals, beliefs and other cultural elements of the Sembadavar people can be known.

Keywords: *Semmeen* Novel, Coastal People, Cultural Elements.

ஆய்வுச் சுருக்கம்

பன்னூறு ஆண்டுகட்கு முற்பட்ட மரபின் வேர்களைத் தேடும் முகமாகப் பின்னோக்கிப் பயணப்படுதல் என்பது இன்றைய தேவையாக இருக்கின்றது. நாம் பின்னோக்கிப் பயணப்பட்டால் மட்டுமே நம் மரபின் தொடர்ச்சியையும் நீட்சியையும் அறிவதோடு எவற்றையெல்லாம் இழந்திருக்கின்றோம், இனி எவற்றையெல்லாம் பாதுகாக்க முனைய வேண்டும் என்பது குறித்து இனங்காண இயலும். செம்மீன் நாவலானது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் தகழி சிவசங்கர பிள்ளை என்பவரால் மலையாளத்தில் எழுதப்பட்ட நாவலாகும். இதனை சுந்தர ராமசாமி அவர்கள் தமிழில் மொழிபெயர்த்துள்ளார். கேரளக் கடற்கரையில் செம்படவர் இனத்தைச் சேர்ந்த மீனவர்கள் வாழ்ந்தனர். செம்மீன் நாவல், செம்பன்குஞ்சு என்ற மரக்கானின் குடும்பத்தை மையக் கதைப்போக்காகக் கொண்டு, செம்படவர் சேரிகளில் வாழ்ந்த மீனவர்களின் பண்பாட்டினை வெளிப்படுத்துகிறது. மீனவச் சமூகத்தின் பண்பாடு என்பது

வேறுபட்ட தன்மை கொண்டதாகும். இந்நாவலை ஆராய்வதன் மூலம் செம்படவர் இனத்தின் பழக்கவழக்கங்கள், வாழ்வியல் சடங்குகள், நம்பிக்கைகள் முதலான பண்பாட்டுக் கூறுகள் அறிய முடிகிறது.

குறிப்புச் சொற்கள்: செம்மீன் நாவல், கேரள கடற்கரை மக்கள், பண்பாட்டுக் கூறுகள்.

முன்னுரை

சங்க கால மக்களின் வாழ்வியலை ஐந்து நிலங்களின் அடிப்படையில் பாகுபடுத்தினர். அந்நிலங்களில் கடற்கரையைச் சார்ந்த பகுதி நெய்தல் திணை எனப்பட்டது. நெய்தல் திணையைச் சார்ந்த மக்கள் கடற்கரைக் குப்பங்களிலும், பாக்கங்களிலும் வாழ்ந்தனர். அக்காலக் கேரளக் கடற்கரையை ஒட்டி இருந்த செம்படவச் சேரிகளில் வாழ்ந்தவர்கள் செம்படவர்கள். அவர்களின் பண்பாட்டினை விளக்குவதாக செம்மீன் நாவல் அமைந்துள்ளது. அவ்வகையில், செம்மீன் நாவல் வெளிப்படுத்தும் செம்படவர்களின் பண்பாட்டுக் கூறுகளை ஆராய்வது இவ்வாய்வின் நோக்கமாகும்.

பண்பாடும் அதன் கூறுகளும்

பண்பாடு என்பது ஒரு வாழ்வின் வழிமுறை. நாம் உண்ணும் உணவு, நம் உடுத்தும் உடை, நாம் பேசும் மொழி, நாம் வழிபடும் தெய்வம் இவை அனைத்தும் பண்பாட்டில் முக்கியப் பண்டு வகிக்கின்றன. நமது சிந்தனை மற்றும் செயல் வடிவத்தின் முழு உருவமாகப் பண்பாடு பிரதிபலிக்கின்றது.

பண்பாடு என்பது ஒரு முறைப்படியான நடத்தை முறைக்கு மக்கள் ஏற்படுத்திக் கொள்ளும் ஓர் அமைப்பு அல்லது மன அளவிலான விதி எனக் கருத்தியலாளர் கருதுகின்றனர் (பண்பாட்டு மானிடவியல், ப. 153)

என்று பக்தவச்சல பாரதி குறிப்பிடுகிறார். பண்பாடு என்ற சொல் ஆங்கிலத்தில் 'culture' என்று சுட்டப்படுகின்றது. 'பண்பு' என்ற சொல்லிலிருந்தே பண்பாடு என்பது உருவானது.

பக்குவப்பட்ட மனிதன் பண்பட்டவன். அவனே பண்பாடு உடையவன். ஒருவரின் பண்பாட்டின் வெளிப்பாடாக அவருடைய நடை, உடை, பாவனை, அமையும் (எம்.ரேவதி, ப. 26)

பண்பாடு இடம்மாறி ஒரு தலைமுறையினரிடம் இருந்து அடுத்த தலைமுறையினருக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டது. பண்பாட்டை நாம் நமக்கு முன்பு இருந்தவர்களிடமிருந்து பெற்றுக் கொண்டது பண்பாட்டு மரபு எனப்படுகின்றது. மனித இனம் ஒட்டு மொத்தமாகப் பெற்ற பண்பாட்டு மனித மரபு என்றும், ஒரு நாடே பண்பாட்டை முன்னோர்களிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ளும்போது அது தேசியப் பண்பாட்டு மரபு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

ஒரு சமுதாயத்தில் அமைந்துள்ள கலை, நம்பிக்கை, சடங்கு, பழக்கவழக்கங்கள், மொழி, விழுமியங்கள் முதலியன அந்தச் சமுதாயத்தின் பண்பாட்டுக் கூறுகள் எனப்படும்.

பண்பாட்டுக் கூறுகள் அனைத்தும் தனி மனிதர்களாலும் அனைத்து உட்குழுவினராலும் பகிர்ந்து கொள்ளப்படுவனாக இருக்கும். அதனாலேயே பண்பாடு என்பது அனைவராலும் பகிர்ந்து கொள்ளப்பட்டது என்றும் கற்றுணரப்பட்டது என்றும் வரையறுக்கப்பட்டது. (சு.உமா, தி.கமலி., ப. 32)

ஒவ்வொரு பண்பாட்டிலும் ஆயிரக்காணக்கான கூறுகள் உள்ளன. அவற்றுள் சில அனைத்துப் பண்பாட்டிற்கும் பொதுவானவையாக இருக்கும். சில அந்தந்தப் பண்பாட்டிற்கு மட்டும் உரியனவாக இருக்கும் (பண்பாட்டு மானிடவியல், ப. 156)

என்று பண்பாட்டுக் கூறுகள் குறித்து குறிப்பிடுகின்றார் பக்தவச்சல பாரதி.

சமூகவியல் அறிஞர்களின் கருத்தின்படி, பண்பாடு என்பது வாழ்க்கை முறை எனக் கொள்ள முடிகிறது. ஒவ்வொரு மனித சமுதாயத்திற்கும் ஒரு தனித்த பண்பாடு உண்டு என்பதும், அது குறிப்பிட்ட அச்சமுதாயத்தில் வாழுகின்ற பெரும்பான்மை மக்களின் ஒருமித்த நடத்தைகளையும் எண்ணங்களையும் வெளிப்படுத்துவதாய் அமையும் என்பதும் அறிய முடிகின்றது. அவ்வகையில் செம்மீன் நாவல் கேரளக் கடற்கரையினை ஒட்டிவாழ்ந்த செம்படவர் சமூக மக்களின் நடத்தைகளையும் எண்ணங்களையும் வெளிப்படுத்துவதாய் அமைந்துள்ளது.

பழக்கவழக்கங்கள்

பழக்கம் என்பது பயிற்சியால் வருவது. வழக்கம் என்பது தொன்று தொட்டு மரபாக வருவது இரண்டும் சேர்ந்து பேச்சு வழக்கில் பழக்கவழக்கம் என்ற சொல் கூறப்படுகின்றது.

தனி மனிதனின் செயல்கள், தொடர்ந்து அவனால் செய்யப்பட்டு வரும்போது, நாளடைவில் அது பழக்கமாகிறது. தனி மனிதன் ஒருவன் பழகிப்போன முறையில் திரும்பத் திரும்பச் செய்துவரும் ஒரு குறிப்பிட்டச் செயலைப், பல மனிதர்கள் ஒன்றாகச் சேர்ந்து செய்கிறபோது அது வழக்கமாகிறது. (முனைவர் பி. புஷ்பம், பா.அ., 6:3)

செம்படவர் இனத்தைச் சார்ந்த மக்களின் பழக்கவழக்கமாக, தலைமுறை தலைமுறையாய் அவர்கள் செய்தொழுகிய மீனவத் தொழில்சார் வழக்கங்களை செம்மீன் நாவல் முன்வைக்கின்றது.

தகழி கடலோர மக்களின் வாழ்க்கையை அனுபவரீதியாக அறிந்து அவர்களின் மொழிநடை, பழக்கவழக்கங்கள், நம்பிக்கைகள், செயற்பாடுகள், பந்த பாசங்கள் என்ற இன்னோரன்ன விடயங்கள் உள்ளடக்கியதாக செம்மீன் நாவலை

வெளிக்கொணர்ந்துள்ளார். இந்த நாவலில் யதார்த்தப் பண்புகள் மேலோங்கி நிற்பதை அவதானிக்க முடிகின்றது (முற்போக்கு இலக்கியச் செம்மல்கள், ப. 29)

என்று த.சிவசுப்ரமணியம் செம்மீன் நாவல் முன்வைக்கின்ற கருத்துக்கள் குறித்து குறிப்பிடுகின்றார்.

மரக்காத்தி

செம்படவர் இனத்தில் வாழ்ந்த பெண்கள் பொதுப்பெயராக “மரக்காத்தி” என்று அழைக்கப்பட்டனர். அவர்கள் தங்களுக்கென்று பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் ஒழுக்கமுறைகளுடன் வாழ்ந்தனர். கடற்கரையின் புனிதத் தன்மையைக் காப்பது மரக்காத்தியின் இன்றியமையாக் கடமையாக இருந்துள்ளது.

முஸ்லீம்களாக உள்ள முதலாளிமார்களின் குழந்தைகளும், மீனவக் குழந்தைகளும் சிறுவயதிலிருந்தே நண்பர்களாக இருக்கின்றனர். உரிய பருவத்தில் பெண் பிள்ளைகள் அவர்களுடன் பேசுவதற்குத் தடை விதிக்கின்றனர். தவறான நிலைக்கு எடுத்துச் சென்றுவிடும் என்பதாலேயே இவ்விதி கடைபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒழுக்கமே ஒரு பெண்ணுக்கு முக்கியமானச் சொத்தாகக் கருதப்படுகிறது. அவ்வொழுக்கத்தில் இருந்து எக்காலத்திலும் எக்காரணத்திலும் தவறி நடக்காதவளாக விளங்குவதே, மரக்காத்தியின் குறிக்கோளாக விளங்குகிறது. ஒழுக்கம் அதுதான் பொண்ணை பெரிசு. மரக்காத்தியின் ஒழுக்கம்தான் மரக்கானுக்குச் சொத்து (செம்மீன், ப. 18) என்ற வரிகளின் மூலம் மரக்காத்தியின் ஒழுக்கமாகிய கற்பு செம்படவர் இனத்தில் பெற்றிருந்த முக்கியத்துவத்தை அறிய முடிகிறது.

இல்லதென் இல்லவள் மாண்பானால் உள்ளதென்

இல்லவள் மாணாக் கடை (குறள் - 53)

என்ற குறள், மனைவி சிறந்தவளாக அமைந்துவிட்டால் ஒருவனுக்கு எல்லாம் கிடைத்ததாகப் பொருள் எனக் குறிப்பிடுகின்றது.

நாவலில் கடற்கரை வாழ்வு சார்ந்த ‘இருத்தல் ஒழுக்கம்’ சிறப்பாக எடுத்துக் கூறப்பட்டுள்ளது. ஆடவர் தம் தொழிலுக்காக கடலை நோக்கி செல்வதும் பெண்கள் அவ்வாடவருக்கு ஏதும் நடக்காமல் இருப்பதற்காக கற்பொழுக்கத்துடன் கடலன்னையை பிராத்தித்து இருக்க வேண்டும் என்பது இவ்வொழுக்கத்தின் பாற்படும்.

(லெனின் மதிவானம்)

மரக்காத்திப் பெண்கள், கட்டிய கணவனிடம் எத்தனை துன்பங்களை அனுபவிக்க நேர்ந்தாலும், கட்டிய கணவனையும் புகுந்த வீட்டையும் சார்ந்தே வாழ வேண்டும் என்பது செம்படவர் சமூகத்தின் கட்டுப்பாடாக இருந்துள்ளதை, அவள் மரக்காத்திப் பெண்ணாகப் பிறந்தாள். மரக்காத்தியாகவே மடியவும் விரும்புகிறாள். மறைந்துபோன அவளது தாயின்

அபிலாஷையும் அதுதான். கணவனுடைய பாதங்களை இறுகப் பற்றியபடி கடைசி மூச்சை விட வேண்டும். (செம்மீன், ப. 237) என்ற நாவல் வரிகள் உணர்த்துகின்றது.

மரக்காத்தி என்று வழங்கப்பட்டுள்ள செம்படவர் இனப்பெண்களின் வாழ்வு முழுமையும் ஒழுக்கம் எனும் கோட்பாட்டிற்குள் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது புலப்படுகின்றது. ஆணாதிக்கமும் அடிமைத்தனமும் நிறைந்த வாழ்வாகவே மரக்காத்தியின் வாழ்வு இருந்துள்ளது. சமூகத்தின் வழக்கம் எனக் கூறி மரக்காத்திகளை செம்படவர்கள் அடக்கி ஆண்டுள்ளனர் என்பது அறியலாகின்றது.

மரக்கான்

செம்படவர் சமுதாயத்தில் வாழ்ந்த மீனவர்களை “மரக்கான்” என்ற பொதுப்பெயரால் வழங்குகின்றனர். கடற்கரையில் வாழும் மீனவர்கள் தங்களின் சேமிப்பு என்று கருதுவதும் பெருஞ்சொத்தாக எண்ணுவதும், தோணி மற்றும் வலை ஆகிய இவ்விரண்டையும் வாங்குவதாகும். அவற்றை வாங்குவதையே தங்கள் வாழ்நாள் குறிக்கோளாகக் கொண்டு வாழ்ந்துள்ளனர் மரக்கான்கள். நாவலில் செம்பன்குஞ்சு, தோணி வலை வாங்குவதையே குறிக்கோளாகக் கொண்டமையால், திருமண வயதில் இருக்கும் பெண்ணைக்கூட திருமணம் செய்து கொடுக்காமல் இருக்கும் நிலையை ஆசிரியர் பதிவு செய்துள்ளார். மரக்கானுக்குக் கடலே பெரிய சொத்தாக விளங்கியதால் வேறு சொத்து பணம் எதுவும் சேர்க்கக்கூடாது என்று வாழ்ந்துள்ளதை, சேத்து வைக்காம இருந்தா கடல்தாய் மேலும் மேலும் தந்துகிட்டே இருப்பா நம்ம குலதர்மம் இது (செம்மீன், ப. 199) என்ற வரிகள் வழி உணரமுடிகிறது.

மரக்கான் எப்பேற்பட்ட நடத்திற்கு ஆளானாலும் கடலையும் கரையையும் விட்டுவிட்டு, பிழைப்பிற்காக வேற்றிடம் சென்று வேறு தொழில் செய்யக்கூடாது என்ற வழக்கத்தினை பின்பற்றியுள்ளனர். என்ன வந்தாலும் சரி, மரக்கான் மண்வெட்டவோ, மம்மட்டி பிடிக்கவோ போகமாட்டான். அந்தச் சோலிகளுக்கு நானும் போக மாட்டேன். அதுமட்டும் தீர்மானந்தான் (செம்மீன், ப. 260) என்று கஷ்ட காலத்திலும் பழனி மரக்கான் வழக்கத்தினைப் பின்பற்றும் போக்கினை நாவல் முன்வைக்கிறது. மரக்கான் என்று அழைக்கப்பட்டுள்ள செம்படவர் இன ஆண்களுக்கு கடலும் படகும் தான் வாழ்வாக இருந்துள்ளது. லாபம் வந்தாலும் நடடம் வந்தாலும் அவர்கள் கடலே கதி என்று வாழ்ந்துள்ளனர். தாங்கள் செய்யும் தொழிலை என்றும் விட்டுக்கொடுக்காது விட்டுவிலகாத மரக்கானின் பழக்கம் சிறப்பிற்குரியதாக விளங்குகின்றது.

அரையன்

ஒவ்வொரு இனச் சமுதாயத்திற்கும் தலைவன் இருப்பதைப் போன்று மீனவக் குழுமத்தின் தலைவன் “அரையன்” எனப்பட்டார். செம்படவர்கள் அரையருக்கெனத் தனி

மரியாதைச் சிறப்புகள் செய்தனர். துறை அரயனின் பேச்சை மீறு நடப்பவர்கள் இல்லை. செம்படவர் மக்கள் நற்காரியம் எது நடத்த வேண்டுமென்றாலும் அதற்குத் துறை அரயனின் சம்மதம் பெறுவது அவசியமாக இருந்துள்ளது. துறை அரயனிடமிருந்து தோணியும் வலையும் வாங்குவதற்குரிய சம்மதம் பெற வேண்டுமென்றால், என்னென்ன பொருட்கள் காணிக்கையாகக் கொடுக்க வேண்டுமென்று புண்ணியன் விசாரித்தான் (செம்மீன், ப. 49) எனும் வரிகள் மூலம், நல்ல காரியம் நடத்துவதற்குத் துறை அரயனுக்குக் காணிக்கை கொடுத்து சம்மதம் பெறும் வழக்கம் புலப்படுகின்றது. மேலும், அரயன் ஐந்து ஜாதிப் பிரிவுகள் கொண்டவர்களாக இருந்துள்ளனர். அரயன், முக்குவன், வலைஞன், மரக்கான். இது தவிர ஒரு பஞ்சம ஜாதியுண்டு. மேலும் கிழக்கிலிருந்து வருகின்ற வேலையாட்கள் தனி வகையாகவும் இருந்துள்ளனர். அவர்களுள் தோணி வலை வாங்கும் வலைஞர்களுக்கு மட்டுமே இருந்தமையை, முன்னெல்லாம் தோணியும் வலையும் வாங்குவதற்கான உரிமை வலைஞர்களுக்கு மட்டுமே இருந்தது. அவர்களுக்கு மட்டுமே துறை அரயன் அவ்வுரிமையை வழங்குவார் (செம்மீன், ப. 47) என்ற வரிகள் உறுதிப்படுத்துகிறது.

கடற்கரையில் யாராலும் மீற முடியாத நியதிகள் பல இருந்துள்ளது. துறைக்கு நாதனாக விளங்கிய அரயன் அவற்றை வரையறுத்து, வழிநடத்துபவராக இருந்துள்ளனர் என்பது அறிய முடிகின்றது. ஒரு குழுவின் ஒவ்வொரு பழக்கமும் அடுத்த தலைமுறைக்குக் கடத்தப்படுவதில் அக்குழுத் தலைவர்களின் செயல்கள் இன்றியமையாததாக இருப்பது புலப்படுகின்றது. செம்படவர் சமூகத்தின் பழக்கவழக்கங்களை அச்சமூகத்தின் குடும்பாக விளங்கும் மரக்கானும் மரக்காத்தியும் எல்லா நிலைகளிலும் வழுவாது காத்துள்ளனர் என்பதும், வழக்கங்களைக் கட்டுப்பாடுகளுடன் காத்து நிற்கக்கூடியவர்களாக துறைத்தலைவனான அரயன் விளங்கியுள்ளான் என்பதும் செம்மீன் நாவல் வழி அறியப்படுகின்றது.

வாழ்வியல் சடங்குகள்

மனித வாழ்க்கையில், சடங்குகள் எப்பொழுது இடம்பெற்றது என்பது இன்று வரையில் கணிக்க முடியவில்லை என்கின்றனர் சமூகவியல் ஆய்வாளர்கள், அறிஞர்கள். கலை, மொழி போலச் சடங்குகளும் பழங்குடி மனிதர்களின் பரிணாம வளர்ச்சியில் தோன்றி இணைந்துக் கொண்டன எனக் கருதுகின்றனர். மனிதர்களின் இவ்வாழ்வியல் சடங்குகள் அவர்களின் பண்பாட்டு நடவடிக்கைகளோடு பிண்ணிப் பிணைந்தவைகளாகும்.

ஒரு இனத்தின் பண்பாடுகளாகச் சடங்குகள் விளங்குகின்றன. இவை மரபுரீதியாகத் தொடர்புடையவை. இது ஐம்புலன்களாலும் உள்ளத்தாலும் நிகழ்த்தப்படும் செயல் ஆகும் (முனைவர் சீ. இளையராஜா, ப. 83)

எனக் குறிப்பிடுவதால், ஒரு குழுவில் மரபுரீதியாகப் பின்பற்றப்படும் பண்பாடாக சடங்குகள் விளங்கியுள்ளது புலப்படுகின்றது.

மனித வாழ்வில் அடுத்தடுத்து நிகழும் ஒவ்வொரு நிலை மாற்றமும் ஏதேனும் ஒரு சடங்கு நிகழ்வோடு பண்பாட்டு வயப்படுத்துவது இங்குக் குறிப்பிடத்தக்கதாகும் (முனைவர் ஓ. முத்தையா, பா.அ., 1:3).

என்று கூறுவதன் வழி, மனித வாழ்வில் ஒவ்வொரு நிகழ்வும் சடங்காக பண்பாடாக வெளிப்பட்டுள்ளது பெறப்படுகின்றது.

சடங்குகள் சமூகங்களின் நம்பிக்கைகள், ஐதிகங்கள், மரபுகள், பழக்கவழக்கங்கள், கலாசாரம் போன்ற பல்வேறு விடங்களினது இணைவின் வெளிப்பாடாக காணப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு சடங்கும் குறித்த சடங்கினை நிகழ்த்தும் சமூகத்தின் விழுமியங்கள் பலவற்றினையும் உட்கொண்டதாக விளங்குவதுடன் குறித்த சமூகத்தின் ஆளுமைக்குட்பட்டதாகவும் அவர்களாலே நிகழ்த்தப்படுவதாகவும், பார்வையாளர்களும், பங்காளர்களும், அச்சமூக உறுப்பினர்களாகவே விளங்குகின்றன. (கிருபாகரன், ப. 112-13)

என்பதன் மூலம், ஒரு சமூகத்திற்கும் சடங்கிற்கும் உள்ள உறவுநிலை புலப்படுகின்றது. வாழ்வின் அங்கமாகவும், சமூகத்தின் அம்சமாகவும் ஒவ்வொருவரின் வாழ்வோடு இயைந்த சடங்குகள், செம்படவர்கள் வாழ்வோடும் இயைந்து இருந்துள்ளதை செம்மீன் நாவல் வெளிப்படுத்துகின்றது.

திருமணச் சடங்கு

செம்படவர் சமூகத்தில் திருமணம் நடத்துவதற்கு, துறை அரயனின் அனுமதி பெற்று, அவரை அழைத்து வரவேண்டும் என்ற முறை இருந்தது. அவர் வந்த பின்புதான், சம்பிரதாயச் சடங்குகள் ஆரம்பமாகும். திருமணச் சடங்கில், சம்மதம் தெரிவித்து முன்னின்று நடத்தி வைப்பதும் துறை அரயனின் கடமையாக இருந்துள்ளது. அரயனின் சம்மதம் பெற்றே திருமணம் நிகழ்ந்துள்ளதை, வெற்றிலை, புகையிலை, பணம் எல்லாம் காணிக்கை வைத்து அவரை அழைத்தான் செம்பன்குஞ்சு. அவருடைய சம்மதமும் கிடைத்துவிட்டது (செம்மீன், ப. 153) என்ற நாவல் வரிகள் வழி அறிய முடிகிறது. திருமணங்களில் ரொக்கப்பணம் கட்டி வைத்தல் எனும் சடங்கு, அரயனால் நிகழ்த்தப்பட்டது. அதாவது பெண் வீட்டாரின் துறை அரயன் வரையறுத்துச் சொல்லும் தொகையை, மாப்பிள்ளை கொடுக்க வேண்டும். அப்படி ரொக்கத் தொகையைக் கொடுத்து அதன் பின்னரே அந்தப் பெண்ணைத் திருமணம் முடிக்க முடியும். இந்த முறையினை, தொகை வரையறுத்துச் சொல்ல வேண்டியவன் துறை அரயன். அந்தச் சடங்கு முடிந்த பிறகுதான் கல்யாணம் (செம்மீன், ப. 155) என்ற நாவலின் கூற்று

எடுத்தியம்புகிறது. செம்படவர்கள், மணப்பந்தலிட்டு, திருமணத்தை முன்னின்று மூப்பர் நடத்தியுள்ளார். தாலி கட்டும் வைபவம், பின் உடைகள் வழங்கும் சடங்கு, அதன்பின் மணமகன் கையில் மணப்பெண்ணின் கையை ஒப்படைத்தல் என்ற முறையில் திருமணச் சடங்குகள் நிகழ்த்தியுள்ளனர். பழனியின் கையைப் பிடித்து கறுத்தம்மாவின் கைக்குள் மூப்பர் வைத்ததாக நாவல் பதிவு செய்கிறது.

தண் பெரும் பந்தர்த் தரு மணல் ஞேமரி

மனை விளக்குறுத்து, மாலை தொடரி (அகநானூறு, பா. 36:3-4)

என்ற அகநானூற்றுப் பாடல் பண்டைய தமிழர்கள் புதுமணல் பரப்பி திருமணம் நடத்திய செய்தியைக் குறிப்பிடுகின்றது. துறை அரையன் அனுமதி வழங்கி, மூப்பர் முன்னின்று நடத்தி வைக்க செம்படவர் திருமணம் நடந்துள்ளது அறிய முடிகின்றது. பெண்வீட்டாரின் துறைத்தலைவன் வரையறுத்த தொகையை கொடுத்துவிட்டு பெண்ணை திருமணம் செய்ததாக நாவல் முன்வைப்பது மூலம் செம்படவர் இனத்தில் வரதட்சணை கொடுத்து திருமணம் முடிக்கும் பழக்கம் இல்லை என்பது புலப்படுகின்றது. பெண்ணையும் கொடுத்து, பொன்னையும் பொருளையும் கொடுத்து திருமணம் செய்து கொடுக்கும் நிகழ்கால சமூக முறைக்கு செம்படவர்களின் திருமண முறை முரணாகவும் கற்பிதமாகவும் விளங்குகின்றது.

விருந்து அழைப்பு

திருமணம் முடிந்த பின்பு, புதுமாப்பிள்ளையையும் மணப்பெண்ணையும், பெண்வீட்டார் விருந்துக்கு அழைப்பது தமிழ்ச் சமூகத்தில் பின்பற்றப்படும் ஒரு மரபு. அந்தச் சடங்கியல் மரபு, செம்படவர் இனத்திலும் இருந்துள்ளது. கல்யாணம் முடிந்த நாலாவது நாள் பெண்ணையும் மாப்பிள்ளையையும் விருந்துக்கு அழைத்து வரவேண்டும் (செம்மீன், ப. 206) என்ற வரிகள் திருமணம் முடிந்து நான்காவது நாள் விருந்து நிகழ்ந்துள்ளமையையும், அதற்குப் பெண்வீட்டார் மாப்பிள்ளை வீட்டாரை நேரில் சென்று அழைத்துள்ளதையும் உணர்த்துகிறது. ஒவ்வொரு குழுவுக்கும் தனித்த சடங்கு முறைகள் இருப்பது போல, செம்படவர்களிடமும் திருமணச்சடங்கு மற்றும் விருந்து அழைப்பு சடங்குகள் இருந்துள்ளது அறியப்படுகின்றது.

நம்பிக்கைகள்

மனித வாழ்க்கை, நம்பிக்கையின் துணைகொண்டே பயணம் மேற்கொள்கிறது. திருமணம், சோதிடம், கனவு, குறி, மந்திரம் போன்ற பலவற்றில் மக்கள் நம்பிக்கை வைத்திருந்தனர். நடப்புக்குத் தக்கவாறு மக்களின் நம்பிக்கைகள் அமைவதால், அவர்களின் பண்பாட்டுத் தன்மையினை எளிதாக அறியும் வாய்ப்பு கிடைக்கிறது.

மனித வாழ்வில் பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை பல்வேறு நம்பிக்கைகள் காணப்படுகின்றன. இந்நம்பிக்கைகளைப் பின்பற்றுவதால் தங்கள் வாழ்வு வளமும், நலமும் பெறும் என்று மக்கள் நம்புகின்றனர் (எம்.சேகர்)

என்பதன் வழி, மனித வாழ்க்கையோடு பின்னிப் பிணைந்ததாக நம்பிக்கைகள் இருப்பது புலப்படுகின்றது.

இயற்கை மாறுதலுக்கேற்ப மனித மனமும் மாறுபடுகின்றது. இயற்கையோடு இணைந்து மனித வாழ்க்கையில் நம்பிக்கைகள் தோன்றின (நாட்டுப்புற வழிபாட்டு மரபுகளும் நம்பிக்கைகளும், ப. 21)

எனப்படுவதால், ஆதிகாலந்தொட்டு மனிதர்களிடம் பல்வேறு நம்பிக்கைகள் இருந்துள்ளதும் தேவைக்கும் காலத்திற்கும் ஏற்ப அவை மாறுபட்டுள்ளதும் தெளிவாகின்றது. நம்பும் மேவும் நசையாகுமே (தொல். உரியியல், நூ. 329) என்று தொல்காப்பியர் நம்பு என்ற சொல்லினை நசை என்ற பொருளில் கையாண்டுள்ளனர். இதன்வழி தொல்காப்பியக் காலத்திலே நம்பிக்கை குறித்த கருத்தாக்கங்கள் இருந்துள்ளது அறியலாகின்றது.

கடல்தாய்

செம்படவர்கள் தாங்கள் கடல்தாயின் பிள்ளைகள் என்ற நம்பிக்கைக் கொண்டிருந்தனர். கடல்தாய் தன் பிள்ளைகளை என்றும் கைவிடமாட்டாள். தங்களையும் தங்கள் குடும்பத்தையும் அவள் காப்பாள் என்று திடமான நம்பிக்கைக் கொண்டிருந்தனர். நான் என்ன செய்ய முடியும்? கடல் தானே எனக்குச் சோறு போடனும் என்றான் அவன் (செம்மீன், ப. 266), இரவு நேரத்தில் அவன் தன்னந்தனியாகக் கடலுக்குச் செல்வதா? என்ன என்ன பேராபத்துக்கள் நேருமோ?.... நான் கடல் தாய்க்குப் பொறந்தவன் (செம்மீன், ப. 266) என்ற நாவல் வரிகள் கடல்தாய் மீது அவர்கள் கொண்டிருந்த நம்பிக்கையைப் புலப்படுத்துகிறது. கரையில் வாழும் மரக்காத்திப் பெண் கற்புடன் வாழ்ந்தால் மட்டுமே, கடலுக்குள் சென்ற மரக்காளை கடல்தாய் காப்பாள். கற்பு நிலையில் மரக்காத்தி வழுவினால், கடல்தாய் கோபம் கொள்வாள் என்ற நம்பிக்கை இருந்ததை, சில சமயம் இந்தக் கடல் வறண்டு ஒன்றுமில்லாமல் போகுதே அது ஏன் தெரியுமா? கடல்தாய்க்குக் கோபம் வந்திடுத்துன்னா எல்லாத்தையும் அழிச்சுப் போடுவா. அப்படி இல்லைன்னா தன் குழந்தைகளுக்கு வாரி வாரிக் கொடுப்பா (செம்மீன், ப. 17) என்ற வரிகள் வழி அறிய முடிகிறது. கடற்கரையில் பஞ்சகாலம் ஏற்பட்டால், அடுத்த பருவகாலத்தில் செழிப்பு ஏற்படும். கடல்தாய் வளங்களை வாரி வழங்கி காத்திடுவாள் என்று நம்பியதை, பஞ்ச காலத்தைத் தொடர்ந்து சுபிட்சமான காலம் வரும். தொன்று தொட்டுள்ள நம்பிக்கை இது (செம்மீன், ப. 98) என்ற வரிகள் உணர்த்துகின்றது.

நல்லோரைக் காத்து தீயோரைத் தயவின்றி தண்டித்து விடும் கடலன்னையிடம் உள்ள நம்பிக்கைதான் அவர்கள் வாழ்க்கையை இயக்குகிறது எனும் பேருண்மையை செம்மீன் கதையின் மூலம் நாம் காணமுடிகிறது (க. வாணிஜோதி, ப. 259)

என்று கடல்லன்னைக்கும் செம்படவர்களுக்கும் இருக்கும் பிணைப்பைக் குறிப்பிடுகின்றார். செம்படவர்கள் கடல்தாயை தங்கள் தாய்போல் கருதி போற்றிப் புரந்துள்ளனர் என்பது அறிய முடிகின்றது. கடல் தாய் அன்பைப் பொழிவது போலே ஆத்திரமும் பொழிவதாக நம்பிக்கைக் கொண்டு இருந்துள்ளனர். வாழ்வளிக்கும் கடல்தாய் மீது அவர்கள் கொண்டிருந்த நம்பிக்கை, தெய்வநம்பிக்கைக்கு இணையானதாக வெளிப்படுவது அறியப்படுகின்றது.

பழங்கதை

மரக்கானின் வாழ்க்கை சிறப்புப் பெற்று விளங்குவதற்கும், சிறப்பிழந்து வாடுவதற்கும் அவனது மரக்காத்தியின் கற்பொழுக்கமே காரணம் என்று நம்பினார். முன்னொரு காலத்தில் ஒரு மரக்காத்தி தனது கற்பிழந்தமையால், அந்தக் கடலில் பல்வேறு கெடு சம்பவங்கள் நிகழ்ந்ததாக பழங்கதை ஒன்று கூறப்பட்டதாக நாவல் முன்வைக்கிறது. அவள் கற்பை இழந்துவிட்டவே, அலைகள் மலை உயரம் மேலெழும்பிக் கரையை அப்படியே கபளீகரம் செய்துவிட்டன. கொடிய விஷப்பாம்புகள் அங்கும் இங்கும் இழைந்து திரிந்தன. குகை போன்ற வாயைத் திறந்துகொண்டு விசித்திரமான கடல் பிராணிகள் கூட்டமாக எழுந்து வந்து தோணிகளின் பின்னால் பாய்ந்து நெருங்கின (செம்மீன், ப. 144) என்ற இந்த நம்பிக்கைக் கதையை மரக்காத்திப் பெண்கள் தலைமுறை தலைமுறையாகப், பிற பெண்களுக்குக் கடத்தி வந்தனர்.

திருமணம், சோதிடம், கனவு, குறி, மந்திரம், இறப்புக்குப்பின் மனிதன் பேயாகிப் பழிக்குப் பழிவாங்குதல் முதலியவற்றில் மக்கள் நம்பிக்கை வைத்திருந்தனர் என்பதைப் பல கதைப்பாடல்கள் குறிப்பிட்டுக் காட்டுகின்றன (முனைவர் பி. புஷ்பம், பா.அ.1.8)

என்று குறிப்பிடுவதால், கதைப்பாடல்கள் மக்களின் நம்பிக்கைகளைப் பிரதிபலித்துள்ளது உணரமுடிகிறது. ஒரு சமூகத்தின் நம்பிக்கையை அடுத்த தலைமுறைக்கு எடுத்துச் செல்லுவதில், கதைகள் பெரும்பங்கு வகித்துள்ளது புலனாகின்றது. கதைகளோடு இயைந்து கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்படுகிறபொழுது அவற்றை மிகுந்த நம்பிக்கையோடு மக்கள் நடைமுறை வாழ்க்கையில் தவறாது பின்பற்றியுள்ளனர். பழைய ஒழுங்குமுறையிலிருந்து பலர் வழிவிச் சென்று கொண்டிருந்த காலச்சூழலில், கடல்தாய் பெற்ற பெண்கள் தங்கள் கற்பிணைக் காத்து வாழ, இந்த நம்பிக்கைக் கதை மரக்காத்திகளிடம் கூறப்பட்டுள்ளதை அறிய முடிகிறது.

முக்குவத்தித் தவம்

கடலுக்குச் செல்லுகின்ற முக்குவனின் உயிர், கரையில் இருக்கும் முக்குவத்தி கையில்தான் இருக்கிறது என்ற திடமான நம்பிக்கை செம்படவர்களிடம் நிலவியது. அவள்தான்

அவனுக்கு உயிர் பிச்சை கொடுக்க வேண்டிய தேவதை. பண்டைக் காலத்தில் வாழ்ந்திருந்த ஒரு பெண்மணி தவபலத்தால் கடலுக்குச் சென்ற கணவனுக்கு உயிர்பிச்சை கொடுக்கவில்லையா? (செம்மீன், ப. 348) என்ற வரிகள், கடலில் சிக்கிய முக்குவன் ஒருவனை, அவனது முக்குவத்தி மோனத் தவத்தில் ஆழ்ந்திருந்து, கரை சேர்த்துவிட்டதாக செம்படவர் நம்பிக்கை கொண்டிருந்ததை எடுத்தியம்புகிறது.

புராணக்கதையில் இடம்பெறும் சாவித்திரி தன் கணவனாகிய சத்தியவானை, எமனிடம் இருந்து மீட்டது போல், ஆதிமந்தி, காவிரி ஈர்த்து உள் அழுத்திய அத்தியை மீட்கிறாள் (ஆதி அத்தி, ப. 21)

என்று முனைவர்.சேதுபதி வரலாற்று மாந்தரான ஆதி குறித்து கூறுவது இங்கு ஒப்புநோக்கத்தாக அமைகின்றது. தனது கற்பின் வலிமை கணவனைக் காக்கும் என்று செம்படவப் பெண்களின் மனதில் நம்பிக்கையை ஏற்படுத்த, ஒழுக்கமாக இருந்து தன் கணவனின் உயிரை ஒரு பெண் மீட்டுக்கொடுத்ததாகக் கூறியுள்ளனர் என்பது உணரமுடிகிறது. ஒன்றை வெறும் வார்த்தைகளாக மட்டும் கூறுவதை விட நிகழ்வுகளாக கூறும்போது அது அதீத நம்பிக்கையைத் தரும் என்பது அறிய முடிகிறது.

செம்படவர் அருந்ததி

செம்படவ மீனவர்கள் கடலுக்குள் மீன்பிடிக்கப் போகும்போது, அவர்களுக்குத் திசை காட்டிட ஒரு நட்சத்திரம் இருப்பதாக நம்பினர். செம்படவக் குலத்திற்குத் திசைகாட்டும் தாரகை அது. செம்படவர்களின் அருந்ததி (செம்மீன், ப. 349) என்ற வரிகள் மூலம், அந்த நட்சத்திரத்தை, செம்படவர்கள் தங்கள் இனத்தைக் காக்கின்ற அருந்ததி என்று போற்றியுள்ளதை அறிய முடிகிறது. பொதுவாக ஒவ்வொரு குழுவும் தங்களுக்கென ஒரு குலதெய்வம் கொண்டிருப்பதைக் கேள்வியுற்றிருப்போம். அது அவர்களின் குலத்தைக்காப்பதாக நம்பிக்கைக் கொண்டிருப்பர். இங்கு செம்படவர்களுக்குக் கடலுக்குள் திசைகாட்டி காத்து வழிநடத்தக் கூடியதாக அருந்ததி நட்சத்திரம் சுட்டப்பட்டிருப்பதால் அதனை அவர்கள் தங்கள் குலத்தைக் காக்கும் தெய்வமாக நம்பிக்கைக் கொண்டு துதித்துள்ளனர். ஆதிகாலத்தில் வாழ்ந்த மனிதனுக்கு இயற்கையே தெய்வமாக விளங்கியது போல, இங்கு கடலோடு உறவாடும் செம்படவர்களுக்கும் இயற்கையே கடவுளாக விளங்கியுள்ளது அறியப்படுகின்றது. ஒரு சமூகத்தின் மரபுகள், வரைமுறை மற்றும் விதிகளாக இருப்பதைக்காட்டிலும், அது நம்பிக்கைகளாகப் பரிணமத்திடும்போது அப்பண்பாட்டு மரபு பலநூறு தலைமுறைகள் கடந்தும் வாழ்ந்திடும் எனும் நோக்கத்தில், செம்படவர்களிடமும் பெண்ணின் கற்பு ஒழுக்கத்தைச் சுற்றிப் பல்வேறு நம்பிக்கைகள் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது செம்மீன் நாவல்வழி அறியப்படுகின்றது.

முடிவுரை

மீனவச் சமூகத்தின் வாழ்க்கை ஒரு நீண்ட நெடிய போராட்டமாகும். அத்தகைய வாழ்க்கையிலும் செம்படவர்கள் தங்களுக்குரிய பழக்கவழக்கங்கள், நம்பிக்கைகள், சடங்குமுறைகள் முதலான பண்பாடுகளைக் கடைப்பிடித்து கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் மரபுகளுடன் வாழ்ந்துள்ளனர் என்பது செம்மீன் நாவல் வழி அறியப்படுகின்றது. ஒவ்வொரு இனத்திற்கும் ஒரு தனித்த பண்பாடு உள்ளதுபோல் கடற்கரை சார்ந்த செம்படவர் பண்பாடும் தனித்துவம் பெற்று விளங்குகின்றது என்பது இவ்வாய்வின் முடிவாக அமைகிறது.

துணைநூல் பட்டியல்

- [1] அமுதா, ந. நாட்டுப்புற நம்பிக்கைகள் - நாட்டுப்புற வழிபாட்டு மரபுகளும் நம்பிக்கைகளும். மக்கள் அச்சகம், சென்னை-2.
- [2] இளையராஜா, சீ. “நாட்டுப்புற மக்களின் வாழ்வியல் சடங்குகள்.” *அரண் பன்னாட்டுத் தமிழாய்வு மின்னிதழ்*, கோட்டை 1, வாயில் 3, ஜூலை 2019, ப. 83, ISSN: 2582-399X.
- [3] உமா, சு., கமலி, தி. “மருத நில மக்களின் வாழ்வியல் பண்பாடுகள்.” *சர்வதேசத் தமிழ் ஆய்விதழ்*, தொகுதி. 4, வெளியீடு S-12, 2022, ப.32, E-ISSN: 2582-1113, DOI: 10.34256/irjt224s125
- [4] கிருபாகரன். “ஆண்டாள் குளம் பத்தினி அம்மன் கோவில் சடங்கு வழிபாடும் அதன் கலை அழகியல் வெளிப்படும்.” *கவிமுகி பன்னாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்*, தொகுதி 1, வெளியீடு.2, டிசம்பர் 2022, ப. 112-113, ISSN: 2950-6611.
- [5] சிவசுப்பிரமணியம், த. *முற்போக்கு இலக்கியச் செம்மல்கள்*. இலங்கை முற்போக்கு கலை இலக்கியப் பேரவை வெளியீடு.
- [6] சேகர், எம் (கட்.ஆ.). *நாட்டுப்புறவியலில் நம்பிக்கை*. பிளாக் கர், 17 பிப்ரவரி 2011, https://segarkavithan.blogspot.com/2011/02/blog-post_7012.html?m=1 அணுகிய நாள் நவம்பர் 26, 2023.
- [7] சேதுபதி, சொ. பெ. *தூரன் எழுதிய ஆதி அத்தி வரலாற்று நாடகம்*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட், சென்னை.
- [8] தகழி சிவசங்கரப்பிள்ளை. *செம்மீன்*. சுந்தர ராமசாமி (தமிழில்). சாஹித்ய அகாடமி. 1962. ISBN-10: 9355483953.
- [9] திருஞானசம்பந்தம், ச, முனைவர். *தொல்காப்பியம் - சொல்லதிகாரம் மூலமும் உரையும்*. கதிர் பதிப்பகம், திருவையாறு.
- [10] பக்தவத்சல பாரதி. *பண்பாட்டு மானிடவியல்*. மெய்யப்பன் பதிப்பகம், சிதம்பரம்- 608001.
- [11] புலியூர்க்கேசிகன் (உ.ஆ.). *அகநானூறு களிற்றுயானை நிரை*. ஸ்ரீ செண்பகா பதிப்பகம், சென்னை.

- [12] புஷ்பம், பி. (கட்.ஆ.) நாட்டுப்புறக் கதைப் பாடல்கள். 01 செப்டம்பர் 2016, <https://www.tamilvu.org/ta/courses-degree-a061-a0612-html-a0612603-10553> அணுகிய நாள் நவம்பர் 26, 2023.
- [13] முத்தையா, ஓ. (கட்.ஆ.) நாட்டுப்புறவியல் மரபுகள். 09 அக்டோபர் 2017, <https://www.tamilvu.org/ta/courses-degree-a061-a0614-html-a0614113-10894> அணுகிய நாள் நவம்பர் 26, 2023.
- [14] ரேவதி, எம். “சங்க இலக்கியத்தில் காணப்படும் பண்பாட்டுக் கூறுகள்.” *இன்டர்நேஷனல் ரேசர்ச் ஜோர்னல் ஆப் இந்தியன் லிட்டரேச்சர்*, தொகுதி 1, வெளியீடு 1, ப.26, doi:10.34256/irjil2114
- [15] வரதராசனார், மு. *திருக்குறள் தெளிவுரை*. திருநெல்வேலி சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம் லிட்ட., சென்னை – 600 018.
- [16] வாணிஜோதி, க. “செம்மீன் நாவலில் பண்பாட்டுப் பதிவுகள்.” *சர்வதேசத் தமிழ் ஆய்விதழ்*, தொகுதி.4, வெளியீடு.S-6, 2022, ப. 259, E-ISSN: 2582-1113, doi: 10.34256/irjt22s636
- [17] லெனின் மதிவானம் (கட்.ஆ.). “தகழியின் படைப்பாளுமை – செம்மீன் என்ற நாவலை முன்னிறுத்தி.” *inioru.com* 06/02/2011, <http://tinyurl.com/2s3j8fhc> அணுகிய நாள் நவம்பர் 27, 2023.

References

- [1] Amutha, N. *Nattuppura Nambikaigal – Nattuppura Vazhipattu Marabugalum Nambikaigalum*. Makkal Printers, Chennai -2.
- [2] Ilaiyaraja, C. *Nattuppura Makkalin Vazhviyal Sadangugal. Aran International Tamil Journal*, Vol.1, Iss.3, July 2019, Pg. 83, ISSN: 2582-399X.
- [3] Uma, S., Kamali, T. *Marutha Nila Makkalin Vazhviyal Panpaadugal. International Research Journal of Tamil*, Vol.4, Iss.S-12, Year 2022, Pg. 32, E-ISSN: 2582-1113, Doi: 10.34256/Irjt224s125.
- [4] Kirupakaran. *Aandalkulam Pathini Amman Kovil Sadangu Vazhiadum Athan Kalai Azhagiya Velippadam. Kavimugi International Journal of Tamil Research*, Vol.1, Iss.2, Dec 2022, pp.112-113, ISSN: 2950-6611.
- [5] Sivasubramaniam, T. *Murpoakku Ilakkiya Semmalgal*. Ilangai Murpoakku Kalai Ilakkiya Peravai Veliyeedu.
- [6] Sekar, M. *Nattuppuraviyalil Nambikkai. Blogger*, Thursday, 17 February, 2011, https://segarkavithan.blogspot.com/2011/02/blog-post_7012.html?m=1 Accessed On November 26, 2023.
- [7] Setupathi, S. *Pe. Thooran Ezhuthiya Aathi Aththi Varalatra Nadagam*. New Century Book House (P) Ltd, Chennai - 50.
- [8] Thakazhi Sivasankara Pillai. *Chemmeen*. Sundara Ramaswamy (Tamil). Sahitya Academy. 1962. ISBN-10: 9355483953.
- [9] Thirugyanasambantham, S. *Tholkaapiyam – Sollathikaram Moolamum Uraiyum*. Kathir Pathippagam, Thiruvaiyaru – 613 204.

- [10] Bakthavachchala Bharathi. *Panpattu Manidaviyal*. Meyyapan Pathippagam, Chidambaram - 608001.
- [11] Puliyurkesigan. *Agananooru Kalitruyanai Nirai*. Sree Senbaga Pathippagam, Chennai - 017.
- [12] Pushpam, P. *Nattupura Kathai Padalgal*. 01 September 2016, <https://www.tamilvu.org/ta/courses-degree-a061-a0612-html-a0612603-10553> Accessed on November 26, 2023.
- [13] Muthaiya, O. *Nattupuraviyal Marabugal*. 09 October 2017, <https://www.tamilvu.org/ta/courses-degree-a061-a0614-html-a0614113-10894> Accessed on November 26, 2023.
- [14] Revathi, M. “*Sanga Ilakkiyaththil Kaanappadum Panpattuk Koorugal*.” *International Research Journal of Indian Literature*, Vol.1, Iss.1, pp.26, doi:org/10.34256/Irjil2114
- [15] Varatharasanar, M. *Thirukkural Thelivurai*. Tirunelveli Saiva Siththandha Noorpathippu Kazhagam Ltd, Chennai – 018.
- [16] Vani Jothi, G. “*Cultural Records of the Fishing Villagers in the Novel Semmeen*.” *International Research Journal of Tamil*, Vol.4, Iss.S-6, 2022, pp.259, E-ISSN: 2582-1113, Doi:10.34256/Irjt22s636
- [17] Lenin Mathivanan. *Thagazhiyin Padaippalumai – Semmeen Endra Naavalai Munniruthi*. *inioru.com*, 06/02/2011, <http://tinyurl.com/2s3j8fhc> Accessed On November 27, 2023.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.